

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

7 DE OCTUBRE DE 2024
NÚMERO 7

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.14833361

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO (CMPH) AÑO 2024

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 7 SESIÓN 7 DE OCTUBRE DE 2024

Asistentes: D. José María Luzón, D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere, D. Hernán Cortés, D. Fernando Lara y D. Pedro Moleón (Presidente).

Sesión extraordinaria presencial del día 7 de octubre en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión extraordinaria del pasado 28 de junio de 2024, p. 2.
 2. Denuncia ante la posible retirada de esculturas del siglo XVIII del paseo Sarasate de Pamplona, pp. 2-3.
 3. Reunión con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el Observatorio Astronómico de Madrid, p. 3.
 4. Santuario de La Barca en Muxía, Galicia, p. 4.
 5. Hospital de San Juan de Dios de Granada, pp. 4-5.
 6. Retirada del órgano de la ermita de San Antonio de la Florida, p. 5.
 7. Parques eólicos del Bajo Aragón, , p. 5.
 8. Consulta de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi sobre el nuevo proyecto de restauración del Seminario de Comillas, pp. 5-6.
 9. Presentación del libro homenaje a Pedro Navascués. Discursos de los Sres. Moleón y Encinar, p. 6.
 10. Ruegos, preguntas, p. 6.
1. **Aprobación, si procede, del acta de la reunión extraordinaria del pasado 28 de junio de 2024.** Se aprueba el Acta.
 2. **Denuncia ante la posible retirada de esculturas del siglo XVIII del paseo Sarasate de Pamplona.** Con fecha 2 de septiembre D^a M. G. B. U., del Grupo Municipal Partido

Popular del Ayuntamiento de Pamplona, notifica a la CMPH la actuación que pretende llevar a cabo el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona por la cual se retirarían las seis esculturas del siglo XVIII que representan a los reyes Felipe III de Navarra, García Ramírez el Restaurador y a otros cuatro monarcas no identificados, que se encuentran ubicadas en el paseo Sarasate, dentro del Casco Antiguo de dicha ciudad. En el informe que adjunta la Sra. G. B. U., firmado por D. C. G. A., considera que esa acción es un ataque a la integridad de este espacio patrimonial urbano que contravendría recomendaciones de distintos organismos internacionales sobre la salvaguarda y conservación del paisaje urbano histórico, solicitando la valoración de este asunto a la CMPH. Tras analizar el tema, la Comisión estima que al tratarse de obras que en su día fueron labradas para ornamentar el coronamiento del Palacio Real de Madrid en donde nunca llegaron a ubicarse y no poderse considerar que están en su emplazamiento original, aparte de que ya han sido objeto de traslado en otra ocasión dentro del mismo paseo, no existe una razón objetiva para oponerse a su traslado siempre que el lugar en el que se ubiquen revista la adecuada dignidad y pueda garantizarse una correcta conservación de las esculturas.

- 3. Reunión con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el Observatorio Astronómico de Madrid.** El pasado 18 de julio tuvo lugar una reunión con la Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la que acudieron D. Pedro Moleón y D. José Ramón Encinar, para abordar la urgente necesidad de desenterrar el cuerpo de escaleras de acceso original al Real Observatorio Astronómico de Madrid. Según informa el Sr. Moleón se ha explicado la denuncia por parte de la Comisión del estado en que se encuentra el cuerpo de escaleras y han entendido todo de un modo muy favorable a la recuperación del edificio enterrado. Pese a ello, existe el problema de que, para tomar cualquier iniciativa, también esa Dirección General necesita el permiso del Instituto Geográfico Nacional (IGN) como organismo del que depende directamente el Observatorio. La Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura puede gestionar el modo de abordar la intervención dentro del programa del 2% cultural que financiaría la obra, pero para ello tiene que haber un proyecto previo con el que solicitarlo. Otro problema sería, por tanto, quién redacta ese proyecto. Podría ser el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), como el Sr. Moleón sugirió, pero también necesitaría el encargo del IGN para redactarlo, puesto que es obligado actuar por el riesgo de deterioro en que se encuentra el edificio enterrado en su situación actual. La conclusión a la que se llegó fue que la Dir. Gral. de Agenda Urbana y Arquitectura va a intentar coordinar los distintos organismos y ministerios para conseguir tener un proyecto, gestionar la financiación de la obra con el 2% cultural y sacarla a licitación. En resumen: la Dir. Gral. de Agenda Urbana y Arquitectura (del Mº de Vivienda y Agenda Urbana) convocaría una reunión con el IGN (del Mº de Transportes y Movilidad Sostenible) y con la Dir. Gral. de BB.AA. (del Mº de Cultura, como el IPCE) para explicar al IGN:

- Que la obra de desenterrar el cuerpo de escaleras es obligado hacerla con urgencia porque la RABASF ha denunciado que está en peligro de pérdida o deterioro un bien consustancial con el Observatorio que es BIC.

- Que la Dir. Gral. de Agenda Urbana y Arquitectura podrá gestionar el 2% cultural para pagar la obra cuando se presente el proyecto solicitándolo.

A la vista de todo esto, la Comisión consideró la posibilidad de solicitar una entrevista con el director del Real Observatorio para que promueva la actuación desde el propio organismo, encomendando al Presidente que valore y en su caso promueva esta acción.

4. **Santuario de La Barca en Muxía, Galicia.** Con fecha 18 de septiembre se ha recibido en la Academia un escrito del rector del Santuario de La Barca en Muxía, uno de los mayores santuarios de Galicia. En diciembre de 2013 sufrió un incendio, perdiéndose, entre otras cosas el retablo mayor del siglo XVIII, obra de Miguel de Romay. El motivo de su escrito es pedir asesoramiento y posible colaboración para la selección de proyectos, artistas y elaboración del nuevo retablo mayor de este Santuario. Tras el análisis del caso y la petición, la Comisión acuerda responder al rector del santuario que la Academia podrá dar su opinión como organismo consultivo sobre las propuestas que se planteen, pero no es su cometido tomar iniciativas ni emprender acciones concretas en lo que respecta a la creación artística que debería resolverse mediante algún tipo de concurrencia de ideas por parte de artistas, bien seleccionados a priori por alguna comisión o convocados a un concurso abierto de ideas en los que, de solicitarse, la Academia podría participar con alguno de sus miembros en el jurado, de ser aprobado por el pleno de la misma.
5. **Hospital de San Juan de Dios de Granada.** A la vista del escrito remitido por la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios relativo al Hospital de San Juan de Dios de Granada en el que se solicita el apoyo de la Academia para que se incluya dicho monumento en la relación de edificios del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, y tras el informe que realiza el Sr. Almagro sobre el monumento granadino, su historia y sus circunstancias, la Comisión acuerda que la Academia se dirija al Ministerio de Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes instando a que se incluya dicho monumento en el listado de edificios acogidos al mencionado Plan, en base a las circunstancias que en él se producen y que a continuación se enumeran de forma sucinta.

El Hospital de San Juan de Dios de Granada es un edificio de gran relevancia tanto por razones artísticas como por las de naturaleza histórica que en él se dan. Fue declarado BIC en 1980. Se trata de un edificio iniciado en la primera mitad del siglo XVI en estilo renacentista, con fases posteriores ya barrocas, como la iglesia levantada junto a él en el siglo XVIII y que acoge los restos del santo fundador. En su momento fue concebido para el fin al que se destinaba atendiendo a las innovaciones que el fundador y los hermanos que le seguían introdujeron en la atención a los enfermos y necesitados, con los que convivían. Los Hermanos de San Juan de Dios es una orden religiosa dedicada a la acogida y atención de los enfermos, especialmente de los más necesitados, cuya labor se extiende hoy por todo el mundo y que tiene su origen en la ciudad de Granada, en donde se encuentra fuertemente arraigada y goza de gran popularidad. El hospital, cuya construcción inició el propio San Juan de Dios, es tenido como su casa madre, en donde nació la orden, y debe considerarse en la misma categoría que un convento o monasterio, pues en él vivían los hermanos junto con los enfermos a los que atendían, según la especial idiosincrasia de la orden.

El edificio les fue incautado a los Hermanos en la Desamortización del siglo XIX, pasando a ser propiedad de la Diputación Provincial que mantuvo su uso hasta fecha reciente en que por carecer de condiciones adecuadas para seguir funcionando como centro hospitalario y necesitar una gran inversión para evitar su ruina, y por la presión popular en favor de su restitución a la orden, fue cedido de nuevo a los Hermanos Hospitalarios para destinarlo a usos culturales y actividades relacionadas con la acción socio-sanitaria que desarrollan. Los Hermanos han emprendido ya la rehabilitación del edificio, pero el enorme tamaño y los problemas que presenta requieren de importantes

inversiones a las que solo podrán enfrentarse detrayendo fondos de las acciones sociales a las que están dedicados. Por esta razón, está plenamente justificado que las administraciones colaboren en esta labor, lo que podría hacerse incluyéndolo en el listado de monumentos integrados en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, lo que permitiría que las obras que se realicen en el monumento pudieran optar a su cofinanciación por el programa del 2% cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Debe aclararse que este edificio no se incluyó en el listado inicial del Plan Nacional porque cuando éste se elaboró el Hospital pertenecía a la Diputación Provincial de Granada y no a la archidiócesis ni a una orden religiosa, que fueron quienes instaron la inclusión de sus respectivos edificios en dicho Plan.

Por todas estas razones, la Academia considera que el Hospital de San Juan de Dios de Granada, por los valores artísticos e históricos que reúne y por su especial naturaleza, merece y debe incluirse en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos con el fin de que pueda optar a las ayudas públicas necesarias para su completa restauración y rehabilitación como centro cultural y asistencial.

6. **Retirada del órgano de la ermita de San Antonio de la Florida.** Por parte de los Señores Moleón y Encinar se informa de la situación del órgano ubicado sobre la puerta de la ermita de San Antonio de la Florida, instrumento que perteneció a la Academia y que fue donado a Patrimonio Nacional pero que, por distintas razones, se encuentra inutilizable y cuyo coste de reparación hace desaconsejable restituirlo al uso. Por otra parte, la ubicación del instrumento es contraproducente para el propio monumento y su excesiva sonoridad puede ser perjudicial para las pinturas de Goya por las vibraciones que genera. Los intentos de buscar una nueva ubicación para el instrumento no han dado resultado hasta ahora y ante la próxima y esperada realización de obras de reparación y mantenimiento en la ermita por parte de Patrimonio Nacional, se considera que es el momento adecuado para proceder a su desmontaje y retirada, y aprovechar las obras mencionadas para reponer el actual emplazamiento a su forma y disposición original.
7. **Parques eólicos del Bajo Aragón.** Por el Sr. Almagro se plantea la cuestión del impacto que los previstos parques eólicos que están proyectados en la comarca turolense del Maestrazgo puedan tener en los muy numerosos conjuntos históricos con declaración de BIC que existen en la zona, en algunos de cuyos expedientes de declaración intervino cuando trabajó como arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes en los años 1980. El tema ha salido en la prensa y ha sido tratado en un muy acertado artículo por D. Miguel Sobrino. A la vista de ello y de que la información de que hasta el momento se dispone sobre el efecto que puedan tener en los conjuntos históricos no resulta suficiente para estudiar el tema en detalle, se acuerda encomendar al Sr. Almagro que intente recabar más información al respecto con vistas a posibles actuaciones de la Academia.
8. **Consulta de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi sobre el nuevo proyecto de restauración del Seminario de Comillas.** La Real Academia de San Jordi de Barcelona ha remitido un escrito en relación con unas obras de restauración que al parecer se van a realizar en el Seminario de Comillas, obra de los arquitectos catalanes Joan Martorell i Montells y Lluís Domènech i Montaner. Este tema guarda relación con el intercambio de correos que el Presidente, Sr. Moleón, intercambió a finales del mes de julio pasado con el Académico Correspondiente en Cantabria Sr. Campuzano.

En ambos casos no se ha aportado una información adecuada y precisa sobre lo que al parecer se pretende hacer y qué afectación puede tener sobre el monumento, a fin de que la Comisión pueda pronunciarse al respecto. Por este motivo se acuerda requerir a ambos comunicantes y en su caso, al gobierno de Cantabria, información más detallada sobre el caso.

- 9. Presentación del libro homenaje a Pedro Navascués. Discursos de los Sres. Moleón y Encinar.** El pasado 30 de septiembre tuvo lugar la presentación del libro *Gracias a ... Pedro Navascués. Academia, Historia y Patrimonio* en la Sala Guitarte. La mesa estuvo integrada por D. Tomás Marco como Director de la Academia, D. José Ramón Encinar como Secretario General y responsable de la edición y D. Pedro Moleón como Presidente de la CMPH. El libro recoge distintos testimonios de la labor de D. Pedro Navascués en la Academia y de manera muy especial, de su participación en la Comisión de Monumentos de la que fue Secretario y Presidente. También incluye algunos de los más relevantes informes que Pedro Navascués realizó en el seno de la Comisión y que constituyen un referente de la acción que esta ha desarrollado a lo largo de su ya dilatada historia. Se acuerda que las intervenciones de los señores Moleón y Encinar en dicho acto, en los que glosan la figura de nuestro llorado compañero y de su labor al frente de la Comisión, queden incorporadas a esta acta.

El libro está disponible en PDF en la página web de la RABASF (<https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/monumentos/informes/>).

- 10. Ruegos y preguntas.** A petición de D. José María Luzón, D. Antonio Almagro informa sobre su intervención en la pasada reunión de la Comisión de Administración celebrada el 30 de septiembre del corriente año. En dicha intervención, realizada en el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Almagro pidió que se tenga el mismo respeto por la arquitectura que por las demás artes no convirtiendo los edificios, sobre todo si tienen la categoría de BIC, en perchas de las que colgar anuncios publicitarios, sean de la naturaleza que sean.

El Sr. Encinar da cuenta de la consulta realizada hace unos días por el hijo de Alejandro de la Sota en relación al informe que Pedro Moleón efectuó de la Fábrica CLESA y de su imprescindible protección, toda vez que en la Fundación Alejandro de la Sota se tiene conocimiento de que, pese a la incoación del expediente de protección ya iniciado, se está avanzando con el proyecto de intervención en el edificio, lo que contravendría la Ley de Patrimonio de 1985.

El Sr. Nuere informa de que en el pabellón proyectado por Alejandro de la Sota en el colegio Maravillas de Madrid se había finalmente repuesto el pavimento de madera, manteniendo el material previsto originalmente, pero solventando los problemas que presentaba.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30 h.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Almagro